

Nanotecnología verde para el control de mosquitos transmisores de enfermedades

Rocío Magdalena Sánchez-Albores,^{1*} Odín Reyes-Vallejo,² Josselin Carolina Corzo-Gómez³

Introducción

Todos conocemos a los mosquitos: pequeños, molestos y con un zumbido insoportable. Pero más allá de las picaduras, algunos de ellos son transmisores de enfermedades graves como el **dengue**, **zika** y **chikungunya**, que afectan cada año a millones de personas en todo el mundo. Durante mucho tiempo se han utilizado insecticidas químicos para controlarlos, pero estos productos tienen algunas desventajas por ejemplo los mosquitos se hacen resistentes y, además algunos dañan al medio ambiente.

Ante este panorama, la ciencia busca nuevas soluciones. Una de ellas combina el **conocimiento de la naturaleza** con los avances de la **nanotecnología**. En este artículo de divulgación hablaremos de cómo los extractos de plantas y las nanopartículas pueden ser aliados en la lucha contra estos insectos. Esta combinación entre ciencia y naturaleza permite crear soluciones sostenibles que ayudan a controlar los mosquitos sin dañar el medio ambiente (Figura 1).

Figura 1. Los extractos naturales en combinación con nanopartículas combaten a los mosquitos de forma segura para el ambiente (Imagen generada por IA mediante DALL-E).

¿Por qué pican los mosquitos y cómo transmiten enfermedades?

Seguramente, en alguna tarde de verano, has sentido la molesta picadura de un mosquito y quizá has pensado que te eligió porque eres “muy dulce”. Después de todo, sabes que muchos insectos se alimentan del néctar de las plantas. Pero en realidad no se trata de dulzura: **los mosquitos que nos pican son únicamente las hembras**,

y lo hacen porque necesitan los nutrientes, como proteínas y hierro, que se encuentran en nuestra sangre para desarrollar sus huevos. En cambio, **los mosquitos macho se alimentan exclusivamente de néctar de plantas**.

Cuando la hembra pica, no solo clava su **probóscide** (la “trompita”) para succionar sangre, sino que también inyecta saliva en la piel. Esa saliva contiene sustancias anticoagulantes que impiden que la sangre forme un coágulo. Es decir, la mantiene líquida y fluye fácilmente, lo que facilita que el mosquito pueda succionarla, también contiene compuestos que adormecen un poco la piel, para que la persona no sienta de inmediato la picadura. Por eso muchas veces solo nos damos cuenta hasta que se presenta una irritación en la piel. Pero lo más peligroso es que, si el mosquito previamente picó a una persona o animal enfermo de **dengue**, **zika**, **chikungunya** o **malaria**, el virus queda en su saliva, y en la siguiente picadura, ese virus entra directamente al cuerpo de otra persona. De esta forma, el mosquito se convierte en un vector, es decir, un transportador biológico que mueve enfermedades de un individuo a otro sin enfermarse él mismo. Estas características hacen que especies como el mosquito de la fiebre amarilla (*Aedes aegypti*) sean consideradas una amenaza para la salud pública, pues se reproducen fácilmente en recipientes con agua limpia, viven cerca de nuestras casas y tienen una gran capacidad de adaptarse a distintos ambientes.

Ciclo de vida del mosquito

El mosquito pasa por cuatro etapas: **huevo**, **larva**, **pupa** y **adulto**. Las hembras ponen sus huevos en el agua, que tardan de 2 a 3 días en eclosionar. De ellos nacen las **larvas**, que viven en el agua durante unos 5 a 7 días, alimentándose y creciendo hasta transformarse en pupas. Esta fase dura de 2 a 3 días, y después emergen los **mosquitos adultos** capaces de volar (Figura 2). En total, el ciclo puede completarse en apenas 8 a 12 días, lo que explica por qué la población de mosquitos crece tan rápido. La etapa de larva es una de

las más vulnerables porque depende del agua; por eso, muchas estrategias de control buscan atacarlos antes de que lleguen a adultos y puedan transmitir enfermedades como **dengue**, **zika** o **chikungunya**.

Figura 2. Ciclo de vida de los mosquitos (Imagen optimizada con IA mediante [DALL-E](#)).

Aliados de la naturaleza y la ciencia: extractos de plantas y nanotecnología

Desde hace siglos, diferentes culturas han usado plantas medicinales como el **neem**, el **eucalipto** o la **citronela** para **repeler** a los mosquitos y otros insectos. Estas plantas contienen moléculas activas que los dañan o ahuyentan de manera natural. Sin embargo, cuando se usan directamente tienen algunas limitaciones: sus compuestos pueden evaporarse rápido, degradarse con la luz del sol o disolverse poco o de forma ineficiente en el agua, justo donde viven las larvas, por eso, su efecto dura poco. Aquí es donde entra en juego la nanotecnología, una rama de la ciencia que trabaja con materiales tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Gracias a ella y aprovechando los compuestos presentes en los propios **extractos naturales** es posible fabricar nanopartículas mediante procesos llamados **síntesis verde**, en los que las moléculas de las plantas actúan como agentes que ayudan a formar estas diminutas estructuras. Estas **nanopartículas**, que miden entre **1 y 100 nanómetros** (¡unas 50 mil veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano!), pueden volverse más estables y efectivas al quedar recubiertas por los mismos compuestos de la planta que les dio origen. Así, la naturaleza y la tecnología se combinan para potenciar el efecto repelente o larvicida que las plantas ya tenían, pero de una forma más duradera y eficiente.

¿Cómo actúan las nanopartículas en el ciclo de vida de los mosquitos?

Las nanopartículas, por su tamaño diminuto, pueden **interactuar con los organismos de formas diferentes** a los productos químicos tradicionales. En el caso de los mosquitos, los científicos han descubierto que estas partículas pueden actuar en **varias etapas de su ciclo de vida**: desde los **huevos** y **larvas**, hasta las **pupas** y los **adultos** (Figura 3).

Figura 3. Efecto de las nanopartículas en el ciclo de vida del mosquito (Imagen optimizada con IA mediante [DALL-E](#)).

Por ejemplo, cuando las nanopartículas entran en contacto con los **huevos**, pueden **adherirse a su superficie** e **impedir el intercambio de gases** o la salida de las larvas, reduciendo drásticamente su capacidad de eclosionar (salir del huevecillo).

En las **larvas** y **pupas**, que viven en el agua, las nanopartículas pueden **penetrar su cubierta externa** o **acumularse en su sistema digestivo y respiratorio**, provocando **daños internos** como la **desnaturalización de proteínas**, la **alteración del ADN** o incluso **asfixia**, al bloquear los diminutos tubos por donde respiran. A nivel celular, las nanopartículas provocan distintos tipos de daño que finalmente llevan al colapso y muerte de la larva (Figura 4). Además, cuando las nanopartículas se usan para **transportar compuestos naturales con propiedades insecticidas**, permiten que estos se liberen poco a poco, manteniendo su efecto por más tiempo y evitando que el sol o la humedad los degraden.

Al interactuar con las **larvas o los mosquitos adultos**, pueden **dañar su cutícula** (su “piel protectora”), **alterar su metabolismo** y **afectar su capacidad de reproducirse**, reduciendo la población de forma sostenible. Los estudios indican que las nanopartículas metálicas e inorgánicas como plata, cobre u óxido de zinc sintetizadas mediante métodos verdes son las que muestran mayor actividad larvicida. Además, se ha observado que los tamaños más efectivos son aquellos que mantienen buena estabilidad en el agua y facilitan la interacción directa con las larvas.

Además, conocer el ciclo de vida del mosquito permite identificar las etapas más vulnerables para su control, especialmente la **fase larvaria**, donde suelen actuar los métodos tradicionales. Para que estas nanopartículas lleguen de manera efectiva al entorno del mosquito, se aplican directamente en el agua donde se desarrollan sus larvas, generalmente se incorporan como suspensiones líquidas fáciles de dispersar, o bien como geles y recubrimientos **biodegradables** que liberan poco a poco los compuestos activos. También pueden utilizarse en trampas acuáticas que atraen a las hembras para depositar sus huevos; una vez dentro, **las nanopartículas actúan sobre los huevos y las larvas en desarrollo**. Estas formas de aplicación permiten que las nanopartículas actúen exactamente en el lugar donde el mosquito inicia su ciclo de vida, garantizando un control más preciso y duradero.

Figura 4. Mecanismo de acción de las nanopartículas en las larvas de mosquito. Imagen adaptada de Karthik Raja y colaboradores (2025).

Conclusiones

Los avances presentados muestran que la combinación de **extractos naturales** y **nanotecnología** ofrece una opción eficaz y sostenible para el control del **mosquito transmisores** de enfermedades. Al usar los compuestos de las plantas para sintetizar nanopartículas más estables y activas, es posible actuar con mayor precisión sobre las etapas más vulnerables del ciclo del mosquito, especialmente las larvas. Estas nanopartículas pueden causar **daños celulares**, reducir la eclosión de huevos y prolongar el efecto de los compuestos naturales sin afectar al ambiente. En conjunto, esta estrategia representa una alternativa prometedora frente a los insecticidas convencionales y una vía importante para disminuir enfermedades como **dengue, zika y chikungunya**. Estos hallazgos refuerzan la importancia de seguir investigando el potencial sinérgico entre naturaleza y ciencia para desarrollar herramientas innovadoras, efectivas y respetuosas con el medio ambiente que fortalezcan el control de mosquitos transmisores de enfermedades en el futuro.

Palabras claves: mosquitos; extractos; nanotecnología; síntesis verde.

Lecturas recomendadas

- Dos Santos, D. R., Chaves, L. L., Pires, V. C., Rodrigues, J. S., de Assuncao, M. A. S., Faierstein, G. B., ... & Formiga, F. R. (2023). [New weapons against the disease vector Aedes aegypti: From natural products to nanoparticles](#). *International Journal of Pharmaceutics*, 643, 123221.
- Galarza-Tristán, F. E., Aldama-Aguilera, C., Hipólito-Cruz, G., González-Montero, R., Medellín-Castillo, N. A., & Bernal-Jacomé, L. A. (2018). [Extractos vegetales para el control de larvas de mosquitos en diferentes calidades de agua de la ciudad de S.L.P.](#) *Entomología mexicana*, 5, 148–154.
- Karthik Raja, R., Prabu Kumar, S., Balasubramani, G., Sankaranarayanan, C., Liu, B., Hazir, S., & Narayanan, M. (2025). [An updated review on green synthesized nanoparticles to control insect pests](#). *Journal of Pest Science*, 98(1), 31-50,

Acerca de los autores

¹ **Rocío Magdalena Sánchez Albores:** Dra. en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de materiales antimicrobianos, y fotocatalíticos para el tratamiento de aguas residuales, así como en la extracción de metabolitos para la síntesis de nanomateriales con aplicaciones biotecnológicas. Actualmente es profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de Chiapas. Contacto: magdalena.sanchez@unach.mx

² **Odín Reyes Vallejo:** Doctor en ingeniería en energía por la UNAM, Líneas de investigación: Desarrollo óxidos metálicos y materiales carbonosos por procesos verdes para el tratamiento de agua por fotocatalisis y adsorción. Posdoctorante en CINVESTAV-SEES.

Contacto: odin.reyes.v@cinvestav.mx

³ **Josselin Carolina Corzo Gómez:** Doctora en Ciencias con la Especialidad en Biomedicina Molecular por el CINVESTAV. Sus líneas de investigación se centran en ciencias químico-biológicas, salud pública y enfermedades transmitidas por vectores. Actualmente adscrita a la Universidad Autónoma de Chiapas.

Contacto: josselin.corzo@unach.mx

Recibido: 31 de octubre de 2025

Aceptado: 10 de noviembre de 2025

Publicado: 28 de noviembre 2025

